

СВОБОДА ОЧИМА ШВЕДСЬКИХ ПІДЛІТКІВ XVII СТОЛІТТЯ ЗА НІНОЮ БЛАЗОН

Романова Н. В. (Херсон, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7444-3811>

Abstract

The aim of the article is to study the problem of freedom of Swedish teenagers in the 17th century based on the novel «Der Spiegel der Königin» by Nina Blazon. Understanding of freedom by Swedish teenagers of the 17th century varies: from physical independent multi-vector movement in a limited space to physical single-vector movement with the help of crowding means in open space. The specificity of the semantic content of the corresponding concepts in modern German and modern Swedish languages was revealed through the analysis of dictionary definitions.

A sociological technique was used to distinguish the typology of Swedish teenagers of the 17th century; gender classification is based on contextual analysis, delineation of the semantics of adolescent freedom is implemented through the methods of distributive and component analyzes.

It was established that the nature of freedom of Swedish teenagers in the 17th century generally has a social basis, oriented to self-assertion in an industrial-agrarian society that pursues an aggressive foreign policy. Occupations, interests and needs of Swedish teenagers of the 17th century correlate with their origin, education, and upbringing.

Key words: freedom, teenager, 17th century, queen, self-assertion, self-esteem, self-development, faith, trust.

Теоретично кожна людська істота приходить на планету Земля вільною і незалежною, практично на неї впливають умови буття і загальнокультурний розвиток лінгвоспільноти. В системі взаємовідносин «людина – суспільство» соціальне дає змогу розкрити і реалізувати людську природу та її варіантність.

Механізмом розкриття і реалізації постає культура. Культура Швеції XVII століття була комбінованою: почасти аграрною, почасти індустріальною (технічною). Зрозуміло, що кожна з цих полюсних культур супроводжувалася певними звичаями, ритуалами, традиціями, технологіями, в річищі яких і формувалися основні цінності шведів. До них належали: демократія, партнерство, довіра, свобода. Остання синонімічна відповідальності за дії і вчинки.

Виокремлюють кілька різновидів свободи: фізичну, інтелектуальну, моральну, політичну, внутрішню (Kirilenko, 1991, р. 3), суспільну і особисту з варіантами: природна, фізіологічна, фізична, духовна, творча, культурна, ідеологічна, інформаційна (Krasnodemska, 2009).

У наведених класифікаціях засвідчено соціальну сутність феномену та його форми. Шведський підліток XVII століття пізнає і засвоює ці поняття спочатку в родині, потім у соціумі. Якщо родини немає, то підлітка вчить близький родич або прийомна матір. Звісно, розуміння свободи підлітком залежить і від його віку. Вік є відносно замкнутим циклом розвитку людини зі своєю структурою і динамікою. За даними ВООЗ, підлітки диференційовано на три основні підгрупи:

- 1) молодші підлітки (10–13 років) – максимально вразливі, потребують постійного схвалення;
- 2) власне підлітки (14–16 років) – складно переживають будь-які обмеження, бояться відповідальності;
- 3) старші підлітки (17–19 років) – шукають свій шлях у житті, потребують самоствердження.

Зауважимо, що визначення понять «підліток» і «свобода» корелюють з національною науковою традицією. Наприклад, у німців підліток *Halbwüchsiger* тотожний молодому чоловікові, котрий посідає проміжне місце між дитиною і дорослим, у свою чергу, свободу *Freiheit* розуміють як самостійність та соціальну рівність, сукупність переваг і привілеїв, а також відкриті моря (Wahrig, 2012, р. 454, 373); шведи вважають підлітком *tonåring* молоду людину, віком від 13 до 19 років, свободу *frihet* тлумачать як відсутність певних зобов'язань перед

кимось, звільнення з в'язниці, вільність (Kovalchuk, 2023). За всієї різноманітності аналізованих понять є й деякі загальні риси. Щоправда, вони стосуються лише підлітка. Йдеться про фазу фізичного розвитку дитини, перетворення дитини на молоду людину і, зрештою, стать дитини (чоловік).

Оскільки емпіричний матеріал викладено сучасною німецькою мовою, логічно допустити, що його вельмишановна авторка Ніна Блазон урахувала специфіку досліджуваних понять і вдало змоделювала їхній «колективний портрет» (Blazon, 2006).

Спостереження над фабулою показують, що шведські підлітки XVII століття (далі – підлітки) є репрезентантами провідних верств населення з різним віковим цензом: аристократи (17 років і вище) і простолюдини (14 років і вище). Перехідним або маргінальним прошарком визнаємо шведських підлітків XVII століття «змішаного» походження, що народилися від пристрасного кохання аристократки й простолюдина. При цьому домінують аристократичні риси.

Виховують підлітків у повних, неповних і невизначених родинх під час четвертого періоду Тридцятирічної війни (1636–1648). Повні родини складаються із подружньої пари і їх спільної дитини, матеріально забезпечені, виховують сина як майбутнього захисника королеви й королівства, етнічно – гомогенні (шведи); неповні родини складаються з опікунки-вдови, її дітей, народжених у шлюбі, і прийомної позашлюбної дитини, матеріально незабезпечені, виховують прийомну дитину – дівчинку як майбутню служницю-різнороба королівської кухні, виховання власних дітей довіряють родичам, етнічно – гомогенні (фінляндці); невизначені родини репрезентовані лише дітьми-підлітками, що змушені грати почет королеви та працювати в королівському замку служницями і лакеями. Представниці цих родин орієнтовані на емоційний стан закоханості, заміжжя, розширення функцій – дружина, матір.

Відмітимо, що лише позашлюбні підлітки, матір яких шляхетна жінка (маркіза), батько – простолюдин (солдат), асоціюють *свободу* з реаліями об'єктивного та уявного світу. Ці світи – особливі, в них немає центру «Я».

Свободу в об'єктивному світі мислять розмаїто, зводять до таких основних ідей, як-от:

- *вільний* від тяжкої фізичної праці *час*: на передній план виходить ідея відповідальності за виконання дорученої роботи і водночас негативний життєвий досвід, сформований на страху перед дорослими, жорстокими жінками;

- *девіантна поведінка*, пов'язану з актом свідомого вибору порушувати чи не порушувати норми й правила королівського етикету, наприклад: пити воду, а не приписані королівським лікарем пиво й вино, зупинити коня, що скинув шляхетного вершника під час прогулянки, або показати оголену забиту руку студентів-медику чи супроводжувати королеву на інтимну зустріч тощо;

- *здобування* академічних і практичних *знань* відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів у тому числі іноземні мови (давньогрецька мова, латина, французька мова), математика, філософія, астрономія, географія, медицина, література, музика, образотворче мистецтво, верхова їзда в чоловічому сідлі, носіння чоловічого взуття;

- вільні усні та писемні *висловлювання* особистої *думки*, незважаючи на титул, ранг чи статус людини;

- *відсутність* фізичних і психологічних *перешкод* під час одноосібного пересування верхи містом за дорученням королеви;

- *самоствердження*, тобто прагнення реалізуватися в індустріально-аграрному суспільстві, що придушує і безжально знищує своїх громадян, не кажучи вже, про населення сусідніх королівств, з якими, як уже зазначалось, веде тривалі війни.

З'ясовано, що свобода підлітка невід'ємна від його гідності, яку усвідомлюють як самоповагу. Мірою самоповаги є альтруїзм, що проявляється через критичну ситуацію та відносно людини з привабливою зовнішністю та статусом.

Підґрунтям *свободи* в уявному світі є *швидкість* самотійного пересування в межах обжитого простору (королівський замок). Швидкість самотійного пересування відіграє важливу роль у житті людини. Зокрема вона

позитивно впливає на гармонійний розвиток підліткового організму, сприяє вдосконаленню роботи серцево-судинної, дихальної, нервової систем, зміцнює м'язи та опорно-руховий апарат тощо.

Багатогранність свободи позашлюбного підлітка із символічним іменем Еліна (букв. «легкий подих, мінливість, швидкоплинність») апелює до нестачі материнської і батьківської любові, пошуку ідеалу, втіленням якого і стала 23-річна королева Христина. На думку королеви, Еліна була її підлітковою копією або «живим дзеркалом». Природно, що за допомогою інших людей королева легко могла побачити всі свої переваги й недоліки. Приймаючи чи заперечуючи певні якості, вона приймала чи заперечувала себе. Отже, свобода підлітка є вихідним пунктом для розуміння і контролю свободи дорослої особистості королівської крові. Доходимо висновку, що свобода в очах шведських підлітків XVII століття неоднозначна, спирається на якість виховання та освіти, а також на раціоналізм та моральні цінності.

REFERENCES

- Blazon, N. (2006). *Der Spiegel der Königin*. Berlin: Ravensburger Buchverlag. Retrieved from <https://libcat.ru/knigi/priklyucheniya/istoricheskie-priklyucheniya/200935-2-nina-blazon-der-spiegel-der-k-nigin.html#text> [in German].
- Kirilenko, G.G. (1991). *O svobode chelovecheskoy voli (A. Shopengauer, E. i N. Rerikhi)* [On the freedom of the human will (A. Schopenhauer, H. and N. Roerich)]. Moskva: Znanie [in Russian].
- Krasnodemska, I. (2009). *Svoboda* [Freedom]. Retrieved from <http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/1710-2012-05-14-09-18-08> [in Ukrainian].
- Kovalchuk, P. (2023). *Shwedish-ruskiy slovar* [Swedish-Russian dictionary]. Retrieved from <https://sv-ru-dict.slovaronline.com/2188-frihet> [in Swedish and Russian].
- Wahrig (2012). *Wörterbuch der deutschen Sprache*. München: dtv [in German].